

AKVAREL BO`YOQLARI TARKIBIDAGI OQ VA QORA RANGLAR HAQIDA YANGICHA QARASHLAR

Olimov Anvarjon Mamirovich

Qo`qon Universiteti, Ta`lim kafedrası o`qituvchisi

aolimov321@gmail.com

UDK: 378.015.31:004.9:741

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10725247>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Tasviriy san`at va rangtasvir bilan bog`liq darslarda o`quvchilarning akvarel bo`yoqlari tarkibidagi sovuq, oq va qora ranglar bilan ishlash haqida yangicha qarashlar. Oq va qora ranglardan foydalanishda turli metodlar asosidagi qarashlar tahlil qilingan. Shu bilan birgalikda, mazkur masalaga doir metodik tavsiyalar taqdim etilgan.

Kalit so`zlar: akvarel, bo`yoq, rang, oq, qora, axromatik, qog`oz, tarshun kontrast, maktab, xromatik, metod, ta`lim.

O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 26 martdagi "Ma`naviy ma`rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora- tadbirlari to`g`risida"gi Qarorida "San`atning barcha turlari vositasida ma`naviy-ahloqiy mezonlar, milliy va umuminsoniy qadriyatlarining ustuvorligiga erishish" vazifasi belgilandi. Shu jihatdan ta`lim jarayonida tasviriy san`at dars mashg`ulotlarida o`quvchilarning yangicha bilim va ko`nikmalarini bo`yoqlar yordamida rivojlantirish bilan ishlash texnikasini oshirish. Oq va qora ranglar haqidagi qarashlarini ifodalash eng muxim vazifalardan biridir.

Empirik taxlil

Umumiy o`rta ta`lim maktablarida tasviriy san`at dars mashg`ulotlarida akvarel bo`yoqlaridan foydalanishda o`ziga xos ishlash uslublari mavjud. O`quvchilar akvarel bo`yoqlari bilan ishlar ekan, ba`zida ranglar hadida to`liq nazariy tushunchaga ega bulishmagani oqibatida bajarayotgan ishlari talab darajasida emasligini kuzatish mumkin. O`quvchilar ustozlari tomonidan dastlab ranglar haqida to`liq ma`lumotlarga ega bo`lishlari maqsadga muvofiqdir. Olib borilgan tahlil natijalariga ko`ra, maktab o`quvchilari akvarel bo`yoqlari tarkibidagi oq va qora ranglar bilan ishlash tajribasi kamligini kuzatildi. Odatda rangtasvir mashg`ulotlarida o`quvchilar oq yoki qora rangdagi detallarni bo`yashda bevosita akvareldagi mavjud ushbu ranglarda bo`yayotganligi kuzatildi. Lekin aslida bu kotta hato xisoblanadi. Sababi, oq rang vazifasini qog`ozni o`zi o`tab beradi. Bunday ma`lumotni o`quvchilar deyarli bilishmaydi va oq qog`oz sirtiga yana oq rang surtishadi. Buning uchun oq rangni to`g`ridan-to`g`ri qog`oz satxiga surtish mumkin emas. Bu xato! Faqat oq rangdagi detal soyasini xosila ranglar

(Bir rangni boshqa birorta rangga qo`shilishi natijasida xosil bo`lgan boshqa qo`shimcha rang. Masalan oq+qora=kulrang yoki sariq+ko`k=yashil) ishtirokida qo`yib chiqish eng to`g`ri qarordur. Qog`oz ranggi oq bo`lganligi sababli, qog`oz satxiga akvarel bo`yog`idagi oq rang surkalganida qog`oz ranggi oldida uning tusi birmuncha o`zgarib ketadi va oq rang qaymoq rang tusiga kirib qoladi. Bu amaliyot natijasini ya`niy qog`oz satxiga oq rangni bevosita qo`llash mumkin emasligini o`quvchilar bilishligi muhim bo`lgan vazifalardan biridir. Albatta, bunday ma`lumotlarni o`qituvchi o`quvchilarga amaliy va nazariy mashg`ulotlari jarayonida o`rgatib ketishligi lozim. Akvarel ranglari kuchlanishligi bo`yicha ketma-ketlik xosil qiladi. Masalan qora rang eng yetakchi, kuchli bo`lsa oq rang eng zaif va kuchsiz ranglar tasnifiga kiradi. Bu va bu kabi masalalarga quyida empirik tahlil va qarashlardan muxim tavsfiyalar keltirilgan:

- rang berilishida (akvarel) naturadagi oq rangli detallarga 99% xosila ranglardan foydalanib, oq detal shaklini xosil qilish va yorug`-soyalariga urg`uni qaratish.
- qora rang akvarel tarkibidagi boshqa ranglarga hech qachon bo`ysunmaydi.
- qizil,ko`k,sariq,yashil,xavorang va boshqa ranglarni har birini qora rangga teng (50x50) miqdorda qo`shilganida 85-90% ga qora rang o`z tusini saqlab qolganini qo`shilgan boshqa ranglar esa, qora rangga qorishib, yo`q bo`lib ketganini takidlash lozim.
- akvarel ranglarida qora rangning ustunligi, rang to`yinganligi boshqa ranglarga qaraganda bir-muncha yuqori.
- qizil,sariq,yashil,ko`k va boshqa ranglarni oq rangga teng (50x50) miqdorda qo`shilganida ranglar yorqinligi birmuncha pasayganligi va rang tusi xiralashganini kuzatish mumkin.
- qizil, yashil,jigarrang va xavo ranglarni bir-biriga qo`shish natijasida qoraga tortadigan xosila rangni chiqarish.
- naturadagi detal qora rangda ko`rinsada uni yuqorida keltirilgan xosila ranglarda tasvirlash.
- ishlash jarayoni yakunida boyoq cho`tkalarini toza suvda yuvib, tozalab qo`yishlik.
- ranglarni aralashtirishda oq va qora ranglardan kamroq yoki umuman foydalanmaslik, rangtasvir asarlarida ranglarni kirlashib ketishlikni oldini olish kerak.
- boshqalar, akvarelda nega oq va qora ranglar ishlatilmaganini so`rashganida, sababini bayon qilishlik.

- ranglarni to`qroq qilishda qora rangdan foydalanishadi, bu hato, sababi qora rang to`qartirmaydi, aksincha rang yorqinligini susaytiradi.
- oq rangdi boshqa ranglarga qo`sib ishlatish, to`g`ridan-to`g`ri qog`ozga surtmaslik.

Oq va qora ranglar kontrastlik tomonidan bir-biriga qarama-qarshidir lekin axromatik guruxda bir tavsiflanib kelinadi. Mazkur ranglarni bir-biriga qo`shganimizda foiz ko`rinishida 50 % dan oshirib borilganida ranglarni ocharib yoki to`qarib borishida guvox bo`linadi. Maktablarda tasviriy san`at fanining amaliy mashg`ulotlarida o`quvchilar, akvarel bo`yoqlarida chizilgan tasvirni bo`yashda kuchsiz ranglardan qog`oz satxiga surtib, ishni boshlash tavfsiya etiladi. Masalan o`quvchi qog`ozga chizilgan bexi, bulg`or qalampir va baqlajon rasmlarini bo`yashda och ranglardan to`q ranglarga qarab ketishi kerak. Bunda, dastlab sariq bexini kegin yashil bulg`or qalampir va yakunda to`q siyoxrang baqlajonni bo`yash tavsiya etiladi. Quyidagi grafik jadvalda shu kabi

Akvarel bo`yog`ida rang berishning ketma-ketligi		
Mevalar	Bexi	Sariq – Malla rang – Zarg`aldoq – Och yashil...
	Bulg`or qalampir	To`q sariq – To`q yashil - Qizil
	Baqlajon	Binafsha – Ko`k – Qizil – Siyoxrang – Qora...
	Osmon	Havorang - Och havorang - Ko`k - Zarg`aldoq - Kulrang...
	Daraxtlar	Yashil - Sariq - Qizg`ish malla – Qirmizi – Fil suyagi...
	Tog` va toshlar	Kulrang - Jigarrang – Binafsha – Siyoxrang – To`q ko`k – Qora...
Portretda	Yuz	Fil suyagi – Sariq – Zarg`aldoq – Havorang...
	Liboslar	Qaymoqrang – Ko`k – Yashil – To`q sariq – Qirmizi...
	Ko`z, qosh va soch	Jigarrang – To`q malla – Kulrang – Qora..

ma`lumotlar keltirilgan. Uch qismli jadvalda chizilgan tasvirlarni rangini berishda oqdan qoragacha bo`lgan ranglar uyg`unligida va ketma-ketligida keltirilganini kuzatishimiz mumkin.

Manzara, portret, natyurmort va yana boshqa tasviriy san`at janrlarida chizilgan detallarni akvarelda bo`yash jarayonida qora, qizil, jigarrang yoki issiq ranglarda boshlasa foydalaniladigan toza suv ifloslanadi. Natijada loyqalangan suv toza ranglarni qog`oz satxiga yorqin chiqishida to`squinlik qiladi. Bunda, o`quvchilar bir muxim “oltin” qoidaga rioya qilishlari kerak. Yaniy, qalamtasvir

mashg'ulotlarida tasvirlarni shtrixlashda to'qdan ochga qarab, rangtasvirda esa ochdan to'qlikka qarab ranglash eng muhim ma'lumotlardan biridir.

Xulosa

Akvarel tarkibidagi oq va qora ranglar haqidagi yangicha qarashlar va taxlillar shuni ko'rsatadiki, bu ikki rang bilan ishlashda ham amaliy ham nazariy bilimlarga ega bo'lishlik davr talabidur. Bu ikki rang bilan ishlash jarayonida diqqatliroq bo'lishlig va palitradagi boshqa ranglar kabi muntazam foydalanish tavfsiya etilmaydi. Qora rang eng kuchli rang xisoblanadi, oq esa aksincha eng zaif rang xisoblanib bu ranglar bir-biriga kontrast - yaniy qarama-qarshidir. O'quvchilarga yana bir bor takidlash kerakki, rang palitragizda oq va qora ranglar deyarli kamroq, lozim bo'lmaganida umuman bo'lmasin sababini yuqorida bir-necha misollar asnosida keltirib o'tildi.

Bularning barchasi o'quvchilarda ranglar bilan ishlash malakalarini oshirishida ustuvor vazifa bo'lib xizmat qiladi. Chunki bu boradagi nazariy va amaliy yondashuvlar o'quvchilarga ko'plab imkoniyatlar eshigini ochadi. Shunday qilib, akvarel tarkibidagi oq va qora ranglar, ularning rangtasvirdagi o'rni, bu ikki rangga bo'lgan yangicha qarashlar va taxlillar shulardan iborat. Ta'lim jarayonida tasviriy san'at fanlaridan o'quvchilarga amaliy va nazariy bilimlarni yangicha qarashlar, yondashuvlar asosida dars mashg'ulotlarini olib borish davr talabidur.

Adabiyotlar:

1. S.S.Bulatov. Rangshunoslik. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti-T 2009 y.
2. Z.Bobomurodov. Qalamtasvir-rangtasvir.O'quv qo'llanma. T.2023
3. S.Abdirasilov, N.Tolipov, N.Oripova. Rangtasvir, O'quv qo'llanma, T."O'zbekiston" 2006
4. X,Ye.Sultanov. Rangtasvir. Darslik,Chirchiq-2020
5. S.S.Saydaliyev, Rang texnologiyasi, Uslubiy qo'llanma,T,"Yangi asr avlod"-2012
6. I.D.Mamurova,M.N.Avliyakulova,Rangshunoslik va kompozitsiya asoslari,O'quv qo'llanma,Buxoro,"Durdona"nashriyoti-2021
7. Yuldashevich, M. A. (2020). SHAPING OF THE HEALTHY LIFESTYLE CULTURE IN PHYSICAL EDUCATION FOR OUR FUTURE TEACHERS. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 8.8. Махкамов, А. (2023). Аралаш таълим технологиялари асосида булажак уқитувчиларда соғлом турмуш тарзи маданиятини ривожлантириш технологиялари. Общество и инновации, 4(6/S), 45-49.

9. Maxkamov, A. Y. (2020). THE IMPORTANCE OF TEACHING GYMNASTICS IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 2(7), 350-355.
10. Makhamov, A. Y. (2019). THE IMPORTANCE OF THE PHYSICAL TRAINING IN SHAPING HEALTHY LIFESTYLES FOR PROSPECTIVE TEACHERS". Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 1(10), 368-374.

